

Vernetzte Forschungsumgebung in der SPK

Sektion 5: Erweiterungsraum „Jenseits der Objekte“

Vernetzung allgemein

Prinzipdarstellung eines Netzes

- dezentral
- flexibel
 - Ausdehnung
 - Dichte
- möglichst viele Verbindungen (*links*)
 - bessere Erreichbarkeit der Knoten
 - höhere Qualität des Netzes

Vernetzung von Informationen

- Grundlage der Forschungstätigkeit: Informationen
 - ↳ Vernetzung durch Informationsaustausch ist hinreichend für vernetzte Forschungsumgebung
- nicht hierarchisch
 - aber: Abbildung hierarchischer Strukturen möglich, z.B. durch Klassenbildung (vgl. Objektmodell)
- transparent
 - niedrigschwelliger Zugang (wenige oder keine Einschränkungen des Zugriffs)
- keine „Sackgassen“ (wenig Vernetzung), sonst
 - eingeschränkter Zugriff
 - schlechtere Erreichbarkeit
- ermöglicht
 - Informationssteuerung durch Empfänger (*pull, Interaktivität*) statt durch Sender (*push, unidirektional*)
 - größere Effizienz (einmalige Ablage, beliebige Verlinkung, Modularität, Komplexität ...)

Was vernetzen?

- Forscher
- Ressourcen: DIK(W)–Modell
 - Daten
 - Metadaten
 - Informationen
 - Wissen
- ebenfalls Vernetzung von
 - Fachgebieten in Archiven / Bibliotheken / Museen (Bsp.: Orientalistik)
 - Methodik
- daraus folgt für Informationsverteilung: mehr Einbindung in Kreisläufe statt paralleler linearer Strukturen

Effizienz und Kontinuität

mehrfache Nutzung von dynamischen Ressourcen
+
verfügbar durch Vernetzung (z.B. Hyperlinks)
=
vernetzte Prozesse

Strukturen und Transdisziplinarität

■ Strukturen

- Standards
- Begriffe und deren Definitionen
- Fachspezifik gesichert durch kleinteiligen und modularen Aufbau
 - flexibel durch Links

■ transdisziplinär durch Vernetzung von

- Begriffen
- methodischen „Werkzeugkästen“ (vgl. Bibliotheken!)
- Forschungsdaten und –ergebnissen

Vernetzungsebenen und Vernetzungsstufen

■ Vernetzungsebenen

- Hardware
- Software
- Forschung
 - Forscherinnen und Forscher
 - Daten + Informationen, Informationsstrukturen
 - Methoden

■ Vernetzungsstufen (Qualitäten!)

- einfache Verlinkung
 $a \rightarrow b$
- doppelt
(Rückverweis / *backlink*:
welche Links führen zu
b?)
- semantische Verlinkung
(Eigenschaften der
Verlinkung), ermöglicht
*Resource Description
Framework* mit
Aussagen aus Subjekt,
Prädikat und Objekt
 - Teil des
Schichtenaufbaus im
"Semantic Web"

Schichten des Semantic Web

Forschung und Werkzeuge

■ Recherche

- Zotero (Literatur)
- Delicious (WWW)
- SMBwiki & SMBmedien

■ Dokumentation und Publikation

- Zotero
- SMBwiki & SMBmedien (Texte, Dokumente, Medien, ...)

zotero

SMBwiki: Nutzungsmöglichkeiten

- doppelte Verlinkung (intern)
 - Begriffe
 - Texte
 - Medien (Bilder, PDF, ...)
 - Wikimedia Commons
- Verlinkung (extern)
 - Intranet SPK
 - WWW
 - Dateien und Verzeichnisse (SPK-Netz)
- Einbindung (z.B. Vorlagen)
 - ermöglicht komplexe Dokumente
- Kategorisierung
 - Hierarchiedarstellung, z.B. für Hierarchien von Informationsflüssen
 - Organisation
 - Thema (Fachgebiete)
 - Komplexität (polyhierarchisch)
 - Verweismöglichkeiten
- Verlinkungsmöglichkeiten durch Permalinks
 - Netzressourcen mit URL
 - andere Wikis (Interwiki-Links)
 - Medien
 - MDS
 - SMB-digital
 - Voraussetzung für weitergehende Verlinkung: permanente URL
 - Digital-Asset-Management (wenn Permalinks gewährleistet)
- Kompatibilität mit anderen Anwendungen (z.B. Office) über HTML- und WWW-Standards
- potentiell: Semantic Mediawiki

SMBwiki: Effizienz der Informationsverteilung

- ermöglicht Vernetzungen spezifischer Informationen
 - Forscherinnen und Forscher (Benutzerseiten)
 - Organisation und Diskussion (Richtlinien, Hilfe, Diskussion)
 - Daten + Informationen (Inhalt)
 - Metadaten, Informationsstrukturen
 - Methoden
 - Standards
 - Dokumentationsgeschichte

■ Beispiele

- Projektorganisation
 - Struktur
 - Informationsaustausch
 - Dokumente
 - ...
- Forschungskonzepte
 - Entwürfe
 - Teilkonzepte
 - Dokumente
 - ...
- Dokumentation
 - Planung
 - Handbücher
 - ...

■ Schreibanweisungen für MDS

SMBwiki: Effizienz der Informationsverteilung (Vergleich)

Vernetzte Forschungsumgebung in der SPK

Danke

Kommentare und Zusammenarbeit (SMBwiki)

Diskussion: Vernetzte Forschungsumgebung in der SPK

Inhalt

- Was ist unter einer vernetzten Forschungsumgebung zu verstehen?
 - Vernetzung allgemein
 - Vernetzung von Informationen
- Welche Strukturen und Bedingungen werden benötigt?
 - Was vernetzen?
 - Effizienz und Kontinuität
 - Strukturen und Transdisziplinarität
 - Vernetzungsebenen und Vernetzungsstufen
- Welche Werkzeuge und Methoden stehen für die Forschung bereits zur Verfügung?
 - Forschung und Werkzeuge
 - SMBwiki: Nutzungsmöglichkeiten
 - SMBwiki: Effizienz der Informationsverteilung
 - Vergleich
- Zusammenfassung
 - Vernetzte Forschungsumgebung in der SPK

Abbildungsnachweis

- Prinzipdarstellung eines Netzes
Quelle: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Netz.svg>
Sfischer, CC BY-SA 3.0, <http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>
- Darstellung zur Definition von Wissen
Quelle: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wissenspyramide.svg>
gemeinfrei
- DIKW pyramid
Quelle: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:DIKW_Pyramid.svg
Longlivetheux, CC BY-SA 4.0, <http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>
- Semantic Web „Layer cake“
Quelle: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:SW_layercake_2006.svg
Mhermans, CC BY-SA 3.0, <http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de>
- Zotero Logo
Quelle: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zotero_logo.png
gemeinfrei
- Delicious Logo
Quelle: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Delicious_Textlogo.svg
gemeinfrei
- SMBwiki Logo
Quelle: http://tabula.smb.spk-berlin.de/p/Datei:MediaWiki_Systemdatei_SMBwiki_02.png
© CC BY-SA Thomas Tunsch (ThT)
Lizenz: [Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 Unported](http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)
- SMBmedien Logo
Quelle: http://tabula.smb.spk-berlin.de/p/Datei:MediaWiki_Systemdatei_SMBmedien_02.png
© CC BY-SA Thomas Tunsch (ThT)
Lizenz: [Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 Unported](http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)
- Alle anderen Abbildungen (außer Bildschirmkopien)
© CC BY-SA Thomas Tunsch (ThT)
Lizenz: [Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International \(CC BY-SA 4.0\)](http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

Lizenz / License

- Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
- Diese Datei ist **nicht** gemeinfrei und die Verwendung über die Lizenzbedingungen hinaus ist eine Urheberrechtsverletzung.
- Als Rechtenachweis ist anzugeben:
 - Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
 - This file is **not** in the public domain and use of this file outside of the licensing terms is a copyright violation.
 - Please credit authorship as follows:

© CC BY-SA Thomas Tunsch (ThT)

© CC BY-SA Thomas Tunsch (ThT)

